

Confort climatico in ambienti urbani: proposte metodologiche nel centro storico di Siviglia (Spagna)

Lourdes Royo Naranjo | lroyo@us.es

Dipartimento di Storia, Teoria e Composizione Architettonica, Universidad de Sevilla

Ana M. Jiménez Jiménez | ajimenez4@us.es

Dipartimento di Ingegneria del Disegno, Universidad de Sevilla

Sebastián Fierro Raya | sebastianfierroraya@gmail.com

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla

Gonzalo Díaz-Recasens Montero de Espinosa | gdiarezcasens@us.es

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla

Roberto A. Cherubini | roberto.cherubini@uniroma1.it

Dipartimento Pianificazione, Design, Tecnologie dell'Architettura, Sapienza Università di Roma

Abstract

The quality of climatic comfort in an urban environment determines its use and frequency by users. Many parameters are at play, from the balance between empty space and built mass, to the occupation patterns of public space and the integration of water or plant resources.

The city of Seville, in southern Spain, is an example of adaptation to the climatic conditions of the region. The urban logic is based on a balanced relationship between buildings, empty spaces and the presence of vegetation. This study presents, through the analysis of the various parameters that climatically characterise public space in Seville, a methodology that identifies and enhances the traditional modes of urban construction. An approach is proposed that connects historical morphological areas through routes, highlighting their intrinsic resilience to heat. The urban morphology of Seville, with its narrow streets, shaded squares and traditional buildings, has proven to be an extraordinarily effective climate mitigator.

Keywords

Climatic comfort, Heritage, Town planning.

Introduzione

Nell'anno della Carta di Venezia, il 1964, mentre, tanto per citare un solo evento, veniva iniziata l'opera di salvataggio dalle acque dei templi di Abu Simbel, una Siviglia allora arretrata dal punto di vista economico (come la Spagna intera) e isolata dal punto di vista politico-sociale (per la permanente dittatura), continuava a tendere ogni estate secondo abitudini ininterrotte, i suoi teli tra le facciate del centro antico, e mai avrebbe smesso di farlo, inconsapevole allora (molto meno oggi) di mettere in atto ogni volta un fantastico sistema di mitigazione climatica nell'isola di calore, completamente integrato con la tradizione edilizia locale e straordinariamente in anticipo sui tempi. Parliamo di anni in cui neppure il primo shock petrolifero aveva ancora turbato l'idea del moderno di risorse energetiche inesauribili per ogni genere di condizionamento umano sull'ambiente.

Ciò che la Carta di Venezia prometteva di tutelare, la relazione tra aspetti fisici e sociali della città, nella qualità delle

architetture come nei comportamenti coerenti degli abitanti rispetto al clima già da sempre estremo, era praticato a Siviglia come consuetudine locale.

Per questo la forma fisica di Siviglia e l'attenzione per il controllo sostenibile dei fattori climatici hanno una relazione inscindibile con i principi della carta di Venezia. Per questo Siviglia è nel tempo ritornata sulla questione. Specie all'Expo del 1992, nel porsi il problema di come offrire un ambiente sostenibile a migliaia di visitatori in visita agli edifici e agli spazi pubblici dell'Esposizione. Ma questa è un'altra storia. Oggi intendiamo sviluppare una metodologia che identifichi e valorizzi i metodi tradizionali di costruzione urbana, attraverso l'analisi dei diversi parametri che caratterizzano climaticamente lo spazio pubblico di Siviglia. Proponiamo una modalità di lavoro che collega le aree morfologiche storiche attraverso percorsi, evidenziando la resilienza intrinseca dei siti al calore.

La morfologia urbana storica di Siviglia si adatta e si evolve per rispondere al clima tipico della zona, con le sue strade strette, le piazze ombreggiate e gli edifici tradizionali, ha dimostrato di essere efficace nel mitigare le alte temperature. La distribuzione degli edifici e degli spazi pubblici, insieme a masse vegetali strategicamente posizionate, hanno creato microclimi più freschi e confortevoli. Questa tecnica maturata nei secoli è riconosciuta come un'operazione passiva di comfort urbano. Questo patrimonio storico deve essere un chiaro punto di riferimento che ispiri il design contemporaneo della città. La proposta metodologica attuale si concentra sull'identificare modelli ed elementi chiave che consentano alla città storica di adattarsi alle alte temperature. L'analisi della morfologia urbana del centro storico di Siviglia ci consente di ottimizzare la relazione tra l'ambiente costruito e le condizioni climatiche in un tessuto patrimoniale di grande interesse.

Stato dell'arte e letteratura scientifica

La Carta di Venezia è stata redatta due decenni appena dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, in un'epoca che prometteva progresso e sviluppo economico illimitato. Sei decenni dopo, ci troviamo di fronte a un'emergenza climatica, a un numero crescente di catastrofi naturali e a conflitti che distruggono siti culturali.

La sfida di raggiungere la sostenibilità dell'ambiente costruito coinvolge lo studio del clima urbano¹. È risaputo che l'ambiente costruito modifica le variabili climatiche che influenzano il bilancio energetico del corpo umano². Queste modifiche incidono sia sugli spazi interni che esterni della città, essendo il comfort termico delle persone negli spazi esterni uno dei fattori che più influenzano l'abitabilità degli spazi pubblici delle città³. Gli studi di Givoni⁴ mostrano come la quantità e l'intensità delle attività svolte dall'individuo siano influenzate dal livello di disagio termico sperimentato quando esposto alle condizioni climatiche negli spazi aperti. In questo contesto, diverse ricerche si pongono l'obiettivo di progettare spazi esterni confortevoli che rafforzino il loro utilizzo e interazione nelle città e che, allo stesso tempo, riducano gli effetti negativi derivanti dal cambiamento dell'albedo, dai fattori morfologici o dalla scomparsa delle aree verdi che possono essere causate dall'urbanizzazione⁵. Pertanto, è necessario considerare che le modifiche microclimatiche generate dall'esistenza e dallo sviluppo delle città influenzano le temperature urbane, insieme ad altri fattori. L'insieme delle modifiche è raggruppato sotto il fenomeno dell'"isola di calore" (ICU)⁶. Gli effetti dell'ICU, nelle città con temperature elevate durante il periodo estivo, condizionano in definitiva l'abitabilità termica degli spazi esterni e interni, aumentano il consumo di energia e deteriorano la qualità dell'aria.

Figura 1. Siviglia, dettaglio del Piano Pablo de Olavide 1771. Plano topografico de la M. N. y M. L. Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliografico - Schema piano 1771 (elaborazione autori).

Obiettivi proposti

Gli studi condotti durante il 2022 nella Cattedra di Comfort Climatico presso la Scuola Tecnica Superiore di Architettura dell'Università di Siviglia, con un contributo esterno nella fase finale di Sapienza di Roma, sugli spazi pubblici urbani della città di Siviglia, mostrano con una certa evidenza un miglior comportamento degli ambiti urbani storici nell'affrontare l'effetto "isola di calore" rispetto ad altri spazi pubblici appartenenti a urbanizzazioni realizzate nella seconda metà del XX secolo o più recenti. Sono le caratteristiche intrinseche di questi spazi pubblici storici a prestarsi ad una analisi capace di individuare elementi chiave utili ad essere incorporati nella pianificazione urbana e nello sviluppo della città contemporanea, recuperando metodi e pratiche tradizionali di costruzione come misure passive di comfort climatico. Il modo in cui nel passato si affrontavano i problemi climatici e li si risolvevano in base alle abitudini e alle necessità, ci permettono oggi di ottenere preziose lezioni per far fronte alle sfide attuali e future con una prospettiva di medio e lungo periodo.

Premesse metodologiche

La città oggetto di studio e la sua posizione presentano una serie di fattori molto particolari, tra cui si evidenziano le variabili climatiche determinanti per il comfort climatico degli ambienti urbani storici. Tali fattori sono soggetti a molteplici condizioni che vanno dall'equilibrio tra il vuoto e l'edificato, ai modi di abitare lo spazio pubblico, passando per la quantità e la posizione delle masse arboree o l'esistenza di acqua. La determinazione del grado di abitabilità climatica da assegnare a ogni parte di città, a sua volta disseminata in un numero indeterminato di spazi analizzabili, è un compito che, a causa dell'emergenza climatica e della necessità di progettare ambienti capaci di sopportare le crescenti condizioni estreme, è diventato indispensabile in qualsiasi analisi urbana e patrimoniale delle città storiche.

Figura 2. Siviglia, dettaglio del Piano Manuel Álvarez-Benavides y López. 1868. Comune di Siviglia. - Schema piano 1771 (elaborazione autori).

Come accade in molte città storiche mediterranee, la qualità dello spazio pubblico varia a causa di diversi fattori come la morfologia urbana, influenzata da varie culture nel corso del tempo⁷. In queste città, si possono osservare trame urbane islamiche compatte o sviluppi più porosi e irregolari. In Europa, le città di medie e grandi dimensioni mostrano una diversità di tessuti urbani che riflettono diverse condizioni climatiche, con un focus sul miglioramento delle aree più svantaggiate. A Siviglia, sono state implementate varie iniziative nel XXI secolo, come l'Iniziativa Corridoio Biologico Mondiale e il Piano di Azione per il Clima e l'Energia Sostenibile, in risposta all'emergenza climatica ed ecologica dichiarata nel 2019. All'interno di questa strategia integrata di azioni, piani e progetti è fondamentale approfondire la caratterizzazione delle diverse morfologie circoscritte nelle trame storiche della città. Alcune di queste trame urbane mostrano ancora oggi un comportamento bioclimatico molto efficiente e un'alta resilienza alle alte temperature estive. Resta la questione scientifica di provare misurare la coerenza tra la realtà fisica costruita della capitale andalusa e il clima estremo della regione, cercando di estrarre aspetti di questa coerenza da tutelare secondo i principi della Carta di Venezia.

Proposta del caso di studio e sua applicazione. Risultati

Attualmente, Siviglia presenta due ambiti differenziati per origine, evoluzione e struttura: il centro storico, con una trama non progettata risultante da diverse logiche di crescita, e l'area extramurale, frutto ad eccezione dei quartieri storici di San Bernardo, Triana e La Macarena, di espansioni realizzate nel XX secolo tramite progetti parziali e di logica speculativa. Allo stesso modo in cui le variabili che influenzano le condizioni climatiche dello spazio urbano sono eterogenee, i processi di generazione e consolidamento della città storica sono spiegati da un insieme di complessi processi di costruzione, distruzione, riabilitazione e sfruttamento della materia e delle tracce

	PIAZZA PELÍCANO	PIAZZA MORAVIA	PIAZZA SAN JULIÁN
Localizzazione	Centro storico	Centro storico	Centro storico
Tipo	Piazza	Piazza	Piazza
Dimensione	A:55,5m L:26m	A: 30m L:30,5m	A: 20m L:32m
Protezione del Patrimonio	Insieme storico	Insieme storico	Insieme storico
Uso	Traffico veicolare e pedonale	Traffico veicolare e pedonale	Traffico veicolare e pedonale
Età	Meno di 10 anni	Meno di 10 anni	Meno di 10 anni
Materialità	-	-	-
Permeabilità	Pav. permeabile	Pav. permeabile	Pav. permeabile
Vegetazione	44%	35%	21%
Ombra	54%	62%	48%
Acqua	No	No	No
Vento	Sudovest	Sudovest	Nordovest

Figura 3. Identificazione dei siti patrimoniali oggetto dello studio della Cattedra di Comfort Climatico.

delle culture precedenti; queste dinamiche di dialogo con le tracce precedenti cambiano general mente nelle aree extramurali, che, estranee a condizionamenti fisici, presentano proporzioni tra solidi e vuoti da cui derivano tessuti di minore densità e, quindi, uno spazio pubblico più esposto alle condizioni climatiche. Nello studio abbiamo stabilito criteri di analisi metodologica per l'identificazione degli spazi e dei loro condizionamenti. La localizzazione (Centro storico, Quartieri periferici-extramurali, Nuovi sviluppi); il tipo (Strada, Vicolo, Passaggio, Piazza, Via, Viale o Ponte); la dimensione, stabilendo la superficie dello spazio in base alle sue dimensioni in pianta; la tutela patrimoniale, che complica o meno l'intervento; l'uso, differenziando tra pedonale (Zone di sosta/passaggio) o con Traffico veicolare (Condiviso/pedonalizzato); l'età, considerando la riabilitazione dello spazio pubblico stesso o degli edifici circostanti (più di 10 anni fa o meno di 10 anni fa); la materialità (inerzia termica e albedo); il grado di permeabilità del terreno; la vegetazione (stabilire una relazione percentuale tra il volume occupato dalle piante e il totale); l'ombra (quantificare l'area della superficie ombreggiata rispetto alla superficie totale dello studio); l'acqua (la vicinanza agli elementi d'acqua); il vento (le direzioni e la velocità dell'aria nel luogo in estate).

Tra le variazioni che definiscono la realtà fisica della città, la topografia costituisce uno degli aspetti chiave di un territorio che si estende uniformemente nella pianura del Guadalquivir. A livello urbano, la città si spiega attraverso diversi anelli di crescita: la cinta interna che circonda il Centro Storico, traccia della muraglia almohade, quella intermedia su antiche vie e canali, e quella esterna, segnata dalla circonvallazione del traffico veicolare. Questi segni territoriali costituiscono la forma della città come quella di un ampio ventaglio, che, appoggiato sulle rive del fiume, si dispiega con una certa irregolarità. Questa crescita eccentrica fa sì che i benefici di avere un corso d'acqua vicino, una volta sotterrati e canalizzati la maggior parte degli affluenti storici, si squilibri. La regolazione naturale delle temperature nelle aree periferiche rimane così limitata rispetto al centro.

Le piazze storiche selezionate come spazi pubblici di lavoro, di varie dimensioni e forme, acquistano un significato speciale all'interno del tessuto urbano e mirano a comprendere un ambito urbano di grande complessità.

Conclusioni

La società attuale si impegna a sviluppare strategie sostenibili contro il cambiamento climatico, affrontando situazioni sempre più estreme. Per raggiungere questi obiettivi, è cruciale conoscere e preservare l'identità storica della città. Gli spazi pubblici, che costituiscono la trama del centro di Siviglia, fanno parte di quel prezioso patrimonio culturale inseparabile dal patrimonio monumentale e dalla storia di cui sono testimoni. La Carta di Venezia stabilisce che il contesto tradizionale del monumento deve essere conservato, successivamente la *Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale di Parigi* del 1972, va oltre con la considerazione del patrimonio culturale complessivo.

Una parola va quindi in conclusione detta sulla relazione tra il nostro studio e i 60 anni della Carta di Venezia, a cui questo convegno è dedicato. Nel 1964 la parola sostenibilità non era ancora nel vocabolario nel senso con cui la usiamo oggi. Cominciò ad essere usata con un valore olistico almeno 20 anni più tardi e adottata in un documento ufficiale per la prima volta nel 1987⁸. Il confort climatico nel 1964 era altresì un concetto vago. Il mondo era ancora alle prese con ben altre esigenze. Per gli edifici e per la città il confort era ancora inteso come "termoigrometrico" e connesso alla presenza di malattie polmonari nei bambini⁹. Logico quindi che la Carta di Venezia non potesse includere allora queste questioni. Saranno i risultati conclusivi dell'intero convegno a dirci dell'attualità della Carta. Proponendo a questo convegno il nostro studio abbiamo solo voluto richiamare l'attenzione di chi ci ascolta sulla facilità con cui le problematiche della estrema contemporaneità possano essere ancora coerentemente saldate allo spirito della Carta. Conoscenza e conservazione restano gli elementi chiave per un progetto capace di risolvere i problemi odierni con gli strumenti del passato.

¹ IRINA TUMINI, ALEXIS PÉREZ FARGALLO, *Aplicación de los sistemas adaptativos para la evaluación del confort térmico en espacios abiertos*, Madrid 2015 («Hábitat Sustentable» s.V vol.II), pp 57-67.

² ERICA CORREA, CARLOS DE ROSA, GRACIELA LESINO, *Urban heat island effect on heating and cooling degree day's distribution in Mendoza's metropolitan area. Environmental costs*, «Proceedings of the EUROSUN», vol. II, 2008, pp. 951-958.

³ MOHAMMAD TALEGHANI, MARTIN TENPIERIK, ANDY VAN DEN DOBBELSTEEN, DAVID J. SAILOR, *Heat in courtyards: A validated and calibrated parametric study of heat mitigation strategies for urban courtyards*, «Solar Energy», vol.103, 2014, pp 108-124.

MARIALENA NIKOLOPOULOU, SPYROS LYKODIS, *Thermal comfort in outdoor urban spaces: Analysis across different European countries*. «Building and Environment», s.XI vol. XLI, 2006, pp 1455-1470.

⁴ BARUCH GIVONI, *Urban design in different climates*. «World Meteorological Organization», 1989.

⁵ KATIA PERINI, ADRIANO MAGLIOCCO, *Effects of vegetation, urban density, building height, and atmospheric conditions on local temperatures and thermal comfort*. «Urban Forestry & Urban Greening», s.III vol. XIII, 2014, pp 495-506.

IRINA TUMINI, *El microclima urbano en los espacios abiertos*, Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid 2013.

JOSÉ TORNERO, ALEJANDRO J. PÉRES CUEVA, FRANCISCO GÓMEZ LOPERA, *Ciudad y confort ambiental: estado de la cuestión y aportaciones recientes*, «Cuadernos de geografía», s. LXXX, 2006, pp 147-182.

⁶ T.R. OKE, *The energetic basis of the urban heat island*, «Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society», s. CDLV, vol. CVIII, 1982, pp 1-24.

⁷ IRINA TUMINI, ALEXIS PÉREZ FARGALLO, *Aplicación de los sistemas*, op. cit, pp 57-67.

⁸ <https://erionpervoi.it/it/news-iniziativa/come-nasce-il-termine-sostenibilita/> consultato il 06/03/24.

⁹ https://it.wikipedia.org/wiki/Comfort_ambientale consultato il 06/03/24.